

Fatores que atraem os desenvolvedores para o uso de documentação oficial

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelha corresponde aos códigos relacionados à Qualidade de conteúdo. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Organização.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Confiabilidade	7
Precisão	2
Explicação aprofundada	2
Assertividade	1
Documentação completa	11
Boa estruturação	3
Qualidade	1
Didática	1
Contextualização	1
Organização	2
Detalhamento	3
Objetividade	4
Atualização frequente	1
Facilidade de entendimento	4
Formalidade	1
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Exemplos de implementação	6
Padronização	1

Códigos agrupados	Quantidade
Confiabilidade	7
Objetividade (Objetividade + Precisão + Assertividade)	6
Detalhamento (Detalhamento + Explicação aprofundada)	5
Organização	7
Facilidade de entendimento (Facilidade de entendimento + Didática)	5
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Exemplos de implementação	6
Contextualização	1
Qualidade	1
Documentação completa	11
Atualização frequente	1

Fatores que atraem	Quantidade
Qualidade de conteúdo	17
Documentação completa	11
Confiabilidade	7
Organização	7
Exemplos de implementação	6
Atualização frequente	1
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Contextualização	1

Fatores que afastam os desenvolvedores do uso de documentação oficial

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelha corresponde aos códigos relacionados à Baixa qualidade de conteúdo. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Documentação incompleta. A cor amarelo corresponde aos códigos relacionados à Desorganização de conteúdo. A cor roxo corresponde aos códigos relacionados à Dificuldade de entendimento. A cor verde corresponde aos códigos relacionados à Falta de exemplos de implementação.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Desorganização de conteúdo	3
Viés no uso	1
Documentação incompleta	6
Ausência de referência	1
Meta-sintaxes	1
Falta de exemplos de implementação	9
Dificuldade em encontrar o que se busca	2
Falta de tradução	1
Complexidade	2
Falta de objetividade	8
Falta de atualização	4
Exemplos simples demais	5
Falta de detalhamento	12
Falta de documentação específica	2
Falta de clareza	2
Exemplos ruins	1
Estruturação ruim	1
Dificuldade de entendimento	2
Dificuldade de acesso	1

Códigos agrupados	Quantidade
Documentação incompleta	8
Falta de exemplos de implementação	15
Desorganização de conteúdo	4
Dificuldade de entendimento	4
Viés no uso	1
Ausência de referência	1
Meta-sintaxes	1
Dificuldade em encontrar o que se busca	2
Falta de tradução	1
Falta de objetividade	8
Falta de atualização	4
Falta de detalhamento	12
Falta de clareza	2
Dificuldade de acesso	1

Fatores que afastam	Quantidade
Baixa qualidade de conteúdo	22
Falta de exemplos de implementação	15
Documentação incompleta	8
Dificuldade de entendimento	5
Desorganização de conteúdo	4
Falta de atualização	4
Dificuldade em encontrar o que se busca	2
Ausência de referência	1
Falta de tradução	1
Viés no uso	1
Dificuldade de acesso	1

Comparativo entre os fatores que atraem e afastam para o uso de documentação oficial

Comparativo entre os códigos citados pelos participantes que atraem para documentação oficial e os códigos citados que afastam para documentação oficial, de forma a apresentar o código que o complementa ou é o oposto do código que atrai.

Códigos citados pelos participantes que atraem para documentação oficial	Quantidade de citações
Documentação completa	11
Confiabilidade	7
Exemplos de implementação	6
Objetividade	4
Facilidade de entendimento	4
Detalhamento	3
Boa estruturação	3
Organização	2
Precisão	2
Explicação aprofundada	2
Atualização frequente	1
Padronização	1
Qualidade	1
Didática	1
Formalidade	1
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Assertividade	1
Contextualização	1

Códigos citados pelos participantes que afastam para documentação oficial	Quantidade de citações
Documentação incompleta	6
Ausência de referência	1
Falta de exemplos de implementação	9
Falta de objetividade	8
Dificuldade de entendimento	2
Falta de detalhamento	12
Estruturação ruim	1
Desorganização de conteúdo	3
Complexidade	2
Falta de documentação específica	2
Falta de atualização	4
Exemplos simples demais	5
Meta-sintaxes	1
Falta de clareza	2
Dificuldade de acesso	1
Falta de tradução	1
Exemplos ruins	1
Viés no uso	1
Dificuldade em encontrar o que se busca	2

Motivações para utilização de fontes não oficiais

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelha corresponde aos códigos relacionados à Qualidade de conteúdo. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Documentação incompleta. A cor verde corresponde aos códigos relacionados a Exemplos de implementação.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Exemplos práticos	1
Única opção disponível	2
Qualidade de conteúdo	1
Facilidade de acesso	5
Objetividade	8
Praticidade	5
Alternativas diferentes	3
Complemento à documentação oficial	7
Resolução de problemas específicos	10
Falta de atualização	2
Falta de confiabilidade	6
Diferentes pontos de vista	6
Formas de contribuir para a computação	3
Falta de documentação específica	4
Documentação incompleta	10
Facilidade de entendimento	15
Detalhamento	1
Precisão	1
Exemplos de implementação	4
Falta de clareza (na documentação oficial)	3
Dificuldade em encontrar o que se busca (na documentação oficial)	5
Objetividade na busca	6
Fonte confiável	3

Códigos agrupados	Qtd
Documentação incompleta	14
Objetividade (Objetividade + Precisão)	14
Exemplos de implementação	5
Única opção disponível	2
Qualidade de conteúdo	1
Facilidade de acesso	5
Praticidade	5
Alternativas diferentes	3
Complemento à documentação oficial	7
Resolução de problemas específicos	10
Falta de atualização	2
Falta de confiabilidade	6
Diferentes pontos de vista	6
Formas de contribuir para a computação	3
Facilidade de entendimento	15
Detalhamento	1
Falta de clareza (na documentação oficial)	3
Dificuldade em encontrar o que se busca (na documentação oficial)	5
Objetividade na busca	6
Fonte confiável	3

Fatores que motivam	Quantidade
Qualidade de conteúdo	34
Documentação incompleta	14
Resolução de problemas específicos	10
Complemento à documentação oficial	7
Falta de confiabilidade	6
Diferentes pontos de vista	6
Exemplos de implementação	5
Facilidade de acesso	5
Alternativas diferentes	3
Formas de contribuir para a computação	3
Fonte confiável	3
Falta de atualização	2
Única opção disponível	2